

УМРБОД ОЗОДЛИКДАН МАХРУМ ҚИЛИНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Рашидов Шавкат

ИИБ Академияси ўқитувчиси,

²Сафиддинов Абдулазиз Шермат ўғли

ИИБ Академияси курсанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461130>

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган шахслар билан тарбиявий ишларни олиб бориш улраннинг қилган жиноятларини англаш ва уларни ахлоқан тузатиш фаолиятини амалга ошириш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2019 йил 01 апрелдаги “ Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар билан тарбиявий ва ижтимоий-психологик ишларни ташкил этиш тартиби тўғрисида” 80-сон буйруғига биноан амалга оширилади.

Беларус психологиклари томонидан ўрганишлар натижаларга кўра, Беларусияда умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинганларнинг психологик портрети Беларусия Ички ишлар вазирлигининг Жазоларни ижро этиш қўмитаси томонидан тақдим этилган тадқиқот ишлари (ҳозирги Ички ишлар вазирлигининг Жазоларни ижро этиш бошқармаси), шундай натижа кўринади: ўрта ушбу тоифадаги жиноятчиларнинг ёши 34 ёш; ушбу маҳкумларнинг кўпчили тўлиқ бўлмаган иккинчи даражали ёки ўрта таълим маълумотига эга (81%); муқаддам бир неча марта судланганлар (70%); ҳаммаси қасддан қасддан одам ўлдиришда айбланган (талончилик - 36%, ўғирлик - 25%, зўрлаш - 11%, бандитизм - 5% ва бошқалар); кўпчилик спиртли ичимликларни суистеъмол қилишга мойил; кўпчилик содир этилган жиноятда айбни тан олмайди ва белгиланган жазони ҳисобга олади адолатсиз; ахлоқий ва ижтимоий нормаларни эътиборсиз қолдириш; шафқатсизлик ва садистик мойиллик, эмпатия қила олмаслик, ҳиссий совуқлик, эгосентризм. Ушбу маҳкумларнинг қарийб 70 фоизи профилактикага мойил сифатида қайд этилган қочиш, ўз жонига қасд қилиш, руҳий касалликлар ва жиддий соматик касалликларга эга бўлиш; 40% умрбод қамоқ жазосини ўлим жазосидан кўра камроқ инсоний деб ҳисоблашади.¹ Қаттиқ камера изоляцияси, ҳиссий ва психофизиологик маҳрумлик шахсиятнинг невротиклашувига олиб келади, ички ҳолатда

¹ Шидловский А.В. Социально-правовая природа наказания в виде пожизненного заключения. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019;1: 95–103

кескинлик ва ўта юқори тўқнашув келтириб чиқаради².

Бу борада, тарбиявий иш умрбод озодликдан маҳрум қилинган шахсларни ахлоқан тузатишнинг асосий воситаларидан бири бўлиб, маҳкумларда қонун талабларига ва жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор қоидаларига риоя этиш, шунингдек билим ва маданий савиясини оширишга интилишни шакллантиришга хизмат қилади.

Ушбу маҳкумлар билан тарбиявий ишлар маънавий, ҳуқуқий, жисмоний, меҳнат ва эстетик йўналишларда олиб борилади. Тарбиявий иш якка тартибда, гуруҳ таркибида ва оммавий шаклда олиб борилади. Тарбиявий иш дифференциация асосида, муассаса тури, жазо муддати ва сақлаш шароитини, шунингдек маҳкум шахсининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, ушуб маҳкумлар билан тарбиявий иш олиб боришда матбуот, радио, телевидение, кинофильмлардан, кутубхона ва бошқа воситалардан фойдаланиш тартиби бошқа маҳкумлардан фарқ қилиб уларда чеклавлар кўпроқ бўлади.

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган шахсларга тарбиявий ишлар босқичма-босқич, қуйидаги тартибда амалга оширилади:

биринчидан, умрбод озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахс жазони ижро этиш муассасасига келган вақтда унинг психологик қиёфасини, тузалиш йўлига ўтишга мойиллигини аниқлаш мақсадида дастлабки тарзда ўрганиш;

иккинчидан, ушбу маҳкумлар онгини ўзгартиришга оид тадбирлар ўтказиш, уларда содир этган жиноятдан пушаймон бўлиш ҳиссини уйғотиш;

учинчидан, умрбод озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг касб-хунар таълимини ташкил этиш, ўқишни тугаллаганидан намунали хулқ эгаси бўлсагина уларга тегишли ҳужжат бериш ҳамда уларни кейинчалик ишга жалб этиш.

Ушбу маҳкумларга тарбиявий ва ижтимоий-психологик ишларни ташкиллаштириш жараёнига колония бошлиғи шахсан жавобгардир. Бу ишлар бевосита тарбиявий хизмат ходимлари билан ҳамкорликда ЖИЭМнинг тартибот, тезкор ва бошқа соҳавий хизмат ходимлари, қоровул қўшинлари ҳарбий хизматчилари, шунингдек, кенг жамоатчилик вакиллари ҳамда маҳкумларнинг яқин қариндошлари иштирокида қонун

² Стуканов ВГ. Осужденные к пожизненному заключению: результаты эмпирического исследования. В: Филиппов ВВ, Вашкевич АЕ, редакторы. Отмена смертной казни в Республике Беларусь. Минск: Медисонт; 2014. с 9.

хужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

Бундан ташқари, ушба маҳкумларнинг фойдали ташаббусларини қўллаб-қуватлаш, уларнинг меҳнати, маиший ҳаёти ва бўш вақтини ташкил этиш масалаларини ҳал этишда қатнашиш, интизомни ва ички тартибни сақлаб туришда ЖИЭМ маъмуриятига кўмаклашиш мақсадида маҳкумларнинг турли ташкилотлари тузилади (калония бошлиғи розилиги билан). Бир сўз билан айтганда, Ш Қушбоқов таъкидлаганидек, Жазони ижро этиш муассасалари ҳам Ички ишлар органинг бир тури³ ҳисобланса маҳкумларнинг турли ташкилотлари жазони ижро этиш муассасасининг бир бўғини ҳисобланади.

ЖИЭМларида умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар билан тарбиявий-профилактик ишлар маънавий, ҳуқуқий, жисмоний, меҳнат ва эстетик йўналишлар бўйича олиб борилади. Ушбу йўналишлар бўйича ўтказиладиган тадбирлар туркум бошлиғининг чораклик режасига киритилган ҳолда ҳафтанинг белгиланган кунларида амалга оширилади ва ҳар бир йўналиш бўйича маърузалар колония бошлиғининг ўринбосари томонидан тасдиқланади ҳамда ушбу маърузалар йил якунига қадар туркумларда алоҳида жамланиб борилади.

Улар қуйидагилар:

Маънавий тарбия умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумнинг маънавий дунёсини бойитиш, миллий ғоя асосидаги мафкуравий иммунитетини шакллантириш, маҳкумларни ён атрофдагилар билан муносабати, ақл-идрок билан иш кўриши, жамиятдаги ахлоқ-одоб қоидаларига риоя қилиш заруриятини тушунтиришдан иборат бўлиб, қилган жиноятини англаш ва унда ҳаётга бўлган қизиқишини оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, ушбу йўналишда ҳафтанинг жума куни умрбод озодликдан маҳкумлар билан ўтказиладиган маънавий-маърифий мавзуларга оид суҳбатлар, маърузалар ўтказиш, оталиқ, кенг жамоатчилик вакиллари билан учрашувлар уюштириш, кино ва видеофильмлар намойиш этиш каби тадбирларни ўз ичига қамраб олади. Маънавий тарбия алоҳида, гуруҳ таркибида ва оммавий шаклда маъруза ва суҳбат кўринишида амалга оширилади.

Ҳуқуқий тарбия умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларда қонунларга онгли равишда итоат қилиш, конституциявий мажбуриятлар

³ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

ва жамиятда ўрнатилган мавжуд хулқ-атвор меъёрларини виждонан бажариш руҳини шакллантиришга қаратилади. Шу билан бирга, маҳкумларга амалдаги меъёрий хужжатларда қайд этилган мажбурият ва ҳуқуқларини ўргатиш, уларнинг мазмун-моҳиятини тушунтириш ишлари мунтазам равишда олиб борилади. Ушбу тарбиявий тадбирлар ҳафтанинг пайшанба куни ЖИЭМнинг соҳавий хизматлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан ҳуқуқий мавзулардаги суҳбат ва маърузалар, ҳуқуқий маслаҳатлар бериш усулида ҳам ўтказилади. Шунингдек, ҳафтанинг чоршанба кунлари ҳуқуқий мавзуларга доир “Ҳуқуқий саводхонлик” дарслари ташкил этилади. Ҳуқуқий тарбия якка тартибда, гуруҳ таркибида ва оммавий шаклда амалга оширилади.

Жисмоний тарбия умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қаратилган бўлиб, бунда маҳкумлар билан эрталабки бадан тарбия машғулотлари ўтказилади ҳамда дам олиш ва байрам кунлари спорт мусобақалари ташкиллаштирилиши мумкин (*Калония бошлиғининг розилиғи билан*). Шу билан бир қаторда, ҳафтанинг шанба ёки якшанба кунлари ЖИЭМнинг соҳавий хизматлари томонидан маҳкумларга жисмоний тарбия ва соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи мавзуларда суҳбат ва маърузалар ўтказилади ҳамда ушбу йўналишга оид телекўрсатувлар намойиш этилади.

Меҳнат орқали тарбиялаш умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларни меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиш ва ижтимоий-фойдали меҳнат шахс ҳаётида, унинг фаровон турмуш кечиришига асос бўлиб хизмат қилувчи энг муҳим омил эканлигини тарғиб қилишга қаратилган бўлиб, ушбу йўналишда маҳкумларнинг касб эгаллаши юзасидан ўқитиш ҳамда ҳафтанинг сешанба куни меҳнатга оид муносабатлар юзасидан суҳбат ва маърузалар ўтказилади.

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларнинг меҳнати одатдаги ва енгиллаштирилган сақлаш шароитларида сақланаётган шахслар учун иш камераларида ташкил этилади⁴.

Эстетик тарбия умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумларда чиройли хулқ-атвор ва меҳр-оқибатни ривожлантириш табиат ва ҳаётдан завқланиш, санъат ва бадий ижодиётдаги нафосат, санъатни яратишдаги нафислик ва гўзаллик ҳиссини уйғотишга йўналтирилган тадбирларни ўзида акс эттиради. Ушбу йўналиш бўйича ҳафтанинг душанба куни

⁴ 1997 йил 25 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. <https://lex.uz/docs/163629> (мурожат этилган сана 12.08.2022й.)

инсондаги дид, гўзаллик, ҳаёлилик, ахлоқийлик, нафосатлилик, хулқий гўзаллик каби мавзуларни қамраб олувчи адабиётлардан фойдаланган ҳолда китоб мутолаасига қаратилган тадбирлар ва маърузалар ўтказиш белгиланади.

Фикримизча, ушбу тарбиявий йўналишларда умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳқумларга тарбиявий таъсир кўрсатиш самарлироқ ҳисобланиб, умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳқум онгида ўзи устида ишлаши, келажакка умид пайдо бўлиши, қилган жиноятини ҳуқуқий оқибатини тушуниши каби самарали таасурот уйғотади.

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳқумларни маълум мақсадларга йўналтирадиган тарбиявий ишлар якка тартибда, гуруҳ таркибида ва оммавий шаклда олдиндан ишлаб чиқилган режа асосида олиб борилади. Ушбу шакллар психологик-педагогик методларни кенг қўллаган ҳолда ташкиллаштирилади.

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳқумларга якка тартибдаги тарбиявий ишлар бир мунча самарали ҳисобланиб, унда тарбиявий иш мазмунини қўйидагилар ташкил қилади:

- а) маҳқумлар билан якка тартибда ишларни олиб бориш режаларини тузиш ва ташкил этиш;
- б) норасмий етакчи (лидер)ларни аниқлаш;
- в) жиноятчи шахсини ўрганиш ва турли хил тоифага мансуб маҳқумлар билан ишни ташкил этиш;
- г) ўзаро муносабатларда маҳқумларнинг характерини ўрганиш;
- д) сақлаш режимини қўпол тарзда ёки ашаддий бузувчи маҳқумлар билан ишлашни ташкиллаштириш;
- е) маҳқумларни озод қилишга тайёрлаш ва бошқа шу кабиларни ўз ичига олади.

Якка тартибдаги тарбиявий ишлар умрбод озодликдан маҳрум қилинган шахснинг жазо муддатини ўташ учун муассасага келган кунидан бошлаб амалга оширилади. Кўникиш (карантин) бўлинмасига қабул қилингандан сўнг маҳқум қўйидаги тарзда ўрганиб чиқилади:

маҳқумнинг шахсий йиғмажилди ҳужжатлари бўйича содир этган жинояти, жиноий шериклари, оилавий шароити;
маҳқумнинг соғлиғи ва руҳий ҳолати бўйича мавжуд тиббиёт варақаси;
маҳқум билан танишув суҳбат: содир этган жинояти, унга муносабати, жиноий шериклари, уларга муносабати, яқин қариндошлари билан алоқаси.

Шунингдек, унга:

ички тартиб-қоидалар талабларини тушунтириш;
меҳнатга лаёқати ва касбидан келиб чиққан ҳолда меҳнатга жалб этиш
(ижро варақаси мавжудлигидан қатъи назар);
маҳкумнинг шахси, руҳий ҳолати, қизиқувчанлиги ва жисмоний
имкониятини ҳисобга олган ҳолда жамоатчилик ишларига, шунингдек
турли ташаббускор ташкилотлар шохобчаларига ихтиёрий равишда жалб
қилиш.

Фикримизча, умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар билан якка
тартибдаги тарбиявий ишларни ўтказиш самарали бўлиб, умрбод
озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар камераларга кўпи билан икки
кишидан жойлаштириладилар. Маҳкумларнинг илтимосига кўра ёки
зарурат тақозо этганда улар бир кишилик камераларда сақланишлари
мумкин⁵.

Тарбиявий хизматнинг умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар
билан ишловчи психологи томонидан кўникма (карантин) бўлинмасида
якка тартибда маҳкумнинг шахсини чуқур ўрганиш амалга оширилади.
Психолог томонидан ҳар бир маҳкумга ташхис қўйилади ва лозим
топилган маҳкум бўйича хулоса тайёрланиб, тавсиялари муассасанинг
хизмат (тезкор, тартибот ва тарбиявий бўлим)ларига тақдим этилади.
Соҳавий хизматлар маҳкум билан якка тартибда ўз йўналишлари бўйича
суҳбатлар ўтказилади.

Бундан ташқари, умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар
одатдаги ва енгиллаштирилган сақлаш шароитларидаги тари билан
асосан гуруҳ таркибида тарбиявий иш суҳбатлар ҳамда ижтимоий-
ҳуқуқий, маънавий-маърифий, иқтисодий ва бошқа мавзуларда олдиндан
режалаштирилган ва белгилаб олинган тадбирлар асосида
ташкиллаштирилади. Мазкур шакл бўйича туркумда ўтказиладиган
“Туркум жамоа кенгаши” йиғилишлари, “Ҳуқуқий саводхонлик” дарслари
ва “Маънавият” машғулоти шунингдек “Туркумлар куни”да
белгиланган тадбирларнинг барчаси шулар жумласига киради.

Умрбод озодликдан маҳрум қилинган маҳкумлар билан алоҳида
аҳамиятли бўлган камдан-кам қўлланиладиган шакл ҳисобланган
оммавий шаклда тарбиявий ишларни ташкиллаштириш ҳам олдиндан
режалаштирилган тадбирлар асосида олиб борилади. Оммавий шаклда
ўтказиладиган тарбиявий тадбирлардан кўзланган асосий мақсад,
режалаштирилган тарбиявий ишлар самарадорлигини ошириш, жазони

⁵ 1997 йил 25 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси.
<https://lex.uz/docs/163629> (мурожат этилган сана 12.08.2022й.)

Ўташ тартиби ва интизомини мустаҳкамлаш, маҳкумларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказишини таъминлашга қаратилиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, маҳкумлар ўртасида ташкиллаштириладиган оммавий шаклдаги тарбиявий тадбирлар, маълум мақсадга қаратилиши, маҳкумларни ижобий фаолликка ундаши лозим. Оммавий тадбирлар турлича кўринишда, жумладан ҳуқуқий, жисмоний тарбия ҳамда маънавий-маърифий йўналиш (маъруза, савол-жавоб, ижодий ва адабий кечалар, концертлар ва бошқа шу каби) ларда ташкиллаштирилади.

Ана шу жиҳатлардан қонуниёт катор хориж давлатларнинг умрбод озодликдан маҳрум этиш борасидаги қонунларидан ўзининг инсонпарварлиги билан ажралиб туради. Зеро, ислом динида ноҳақ одам ўлдириш, инсонни қийноқларга солиш қораланади. Мазкур қонун юқоридаги хусусиятларига инсонпарварликни, кечиримлиликни, раҳм-шафқатлиликни тарғиб этувчи жаҳон динлари, хусусан, ислом дини қонунларига, ғояларига мосдир.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда ўлим жазосини қонун йўли билан бекор қилинганлиги халқаро ҳуқуқ нормаларига, жаҳон андозаларига тўла-тўқис мосдир. Аммо республикамизда шунинг учунгина бундай йўл тутилмади. Чунки, ўзбек халқи азалдан кечиримли, бағрикенг халқ бўлган. Исломи дини ақидаларида ҳам кечиримлилик ниҳоятда улуғланади. Шу маънода Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги “Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тугрисидаги” қонуни миллий қонунчилигимизга халқаро ҳуқуқ нормаларининг имплементация қилиниши жиҳатидан ҳам, инсонпарварлик руҳида миллий ва диний кадрларимизнинг сингдирилиши нуқтаи назаридан ҳам тарихий ҳодиса, суд-ҳуқуқ тизими ислохотларини том маънодаги янги такомил босқичи бўлди.

Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони ўташ тартиби ва шартлари. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 51-модда биноан умрбод озодликдан маҳрум қилиш фавқулодда жазо чораси бўлиб, маҳкумни махсус тартибли жазони ижро этиш колониясига жойлаштириш орқали жамиятдан муддатсиз ажратиш куйишдан иборатдир.

References:

1. Шидловский А.В. Социально-правовая природа наказания в виде пожизненного заключения. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2019;1: 95–103

2. Стуканов ВГ. Осужденные к пожизненному заключению: результаты эмпирического исследования. В: Филиппов ВВ, Вашкевич АЕ, редакторы. Отмена смертной казни в Республике Беларусь. Минск: Медисонт; 2014. с 9.
3. Кушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
4. 1997 йил 25 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. <https://lex.uz/docs/163629> (мурожат этилган сана 12.08.2022й.)